

O'QUVCHILARDA QO'SHIQ IJROCHILIGIDA NAFAS BOSHQARUVI KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH METODLARI

Abdusalomova Iroda Xabibulloyevna

Samarqand davlat pedagogika instituti

“Musiq ta’limi va san’at” mutaxassisligi magistranti,

Omanqulova Shohida Nematillo qizi

“Musiq ta’limi” kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19564954>

Annotatsiya: Mazkur maqolada bolalar musiq va san’at maktablari o’quvchilarida qo’shiq ijrochiligida to’g’ri nafas olishning ahamiyati, uning ovoz sifati, intonatsion aniqlik va ijrochilik mahoratini rivojlantirishdagi o’rni ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Shuningdek, o’quvchilarda diafragma asosida nafas olish ko’nikmalarini shakllantirish, nafasni boshqarish va tejamkor foydalanish usullari ko’rib chiqilgan. Maqolada bolalar bilan ishlash jarayonida qo’llaniladigan pedagogik yondashuvlar va amaliy mashqlar tizimi ham yoritilib, ularning samaradorligi asoslab berilgan.

Kalit so’zlar: bolalar musiq va san’at maktabi, qo’shiq ijrochiligi, nafas olish texnikasi, vokal pedagogika, diafragma nafas, vokal mashqlar, ijrochilik mahorati, nafas boshqaruvi, musiqiy ta’lim, boshlang’ich xonandalik

BREATHING TECHNIQUE DEVELOPMENT IN SONG PERFORMANCE AMONG STUDENTS OF CHILDREN’S MUSIC AND ART SCHOOLS

Abstract. This article provides a scientific and theoretical analysis of the importance of proper breathing in song performance among students of children’s music and art schools, as well as its role in improving vocal quality, intonation accuracy, and performance skills. It also examines methods of developing diaphragmatic breathing skills, breath control, and economical use of breath in students. The article further highlights pedagogical approaches and practical exercise systems used in working with children, and substantiates their effectiveness.

Keywords: children’s music and art school, song performance, breathing technique, vocal pedagogy, diaphragmatic breathing, vocal exercises, performance skills, breath control, music education, beginner vocal training.

An’anaviy xonandalik ijrochiligida ovoz tarbiyasining eng muhim mezonlaridan biri xonandalarni to’g’ri nafas olishga, uni ushlab turish va tejamkorlik bilan sarflashga o’rgatish hisoblanadi. Ayniqsa, bolalar musiq va san’at maktablari o’quvchilari bilan ishlash jarayonida nafasni to’g’ri yo’lga qo’yish vokal tayyorgarlikning asosiy bosqichlaridan biri sifatida qaraladi. Chunki yosh o’quvchilarda ovoz apparati hali to’liq shakllanmagan bo’lib, noto’g’ri nafas olish ularning ovoz rivojiga salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkin.

Vokal pedagogikasida nafas olishning asosan ikki turi qo’llaniladi: aralash pastki qovurg’a–diafragma usulida nafas olish va zanjir (ulama) nafas olish usuli.

Pastki qovurg’a–diafragma usulida nafas olish. Mazkur usul an’anaviy xonandalikda eng samarali va asosiy nafas olish turi hisoblanadi. Bolalar bilan ishlashda bu usul avvalo nazariy jihatdan tushuntirilib, so’ng o’qituvchi tomonidan amaliy ko’rsatib beriladi. Ushbu nafas olish jarayonida o’quvchilar nafasni yuqori ko’krak qismiga emas, balki diafragma tomon – pastki qorin qismiga yo’naltirishni o’rganadilar.

Amaliy mashg'ulotlarda o'quvchilarga quyidagilar tushuntiriladi:

- nafas olayotganda kiftlar va ko'krak qafasi ko'tarilmasligi kerak;
- pastki qovurg'alar yon tomonga kengayadi;
- qorin qismi oldinga harakat qiladi;
- nafas og'iz va burun orqali bir vaqtda, erkin va chuqur olinadi.

Bolalar musiqa maktablarida bu jarayonni oson o'zlashtirish uchun maxsus mashqlar qo'llaniladi. Masalan, o'quvchi qo'llarini biqiniga qo'ygan holda nafas olib, qovurg'alarning kengayishini sezadi. Yoki "sekin nafas olib, uni bir maromda chiqarish" mashqlari orqali nafasni boshqarish ko'nikmasi shakllantiriladi [1]. O'qituvchining qo'l ishoralari yordamida nafasni olish va chiqarishni boshqarish ham samarali pedagogik usullardan biri hisoblanadi.

Shuningdek, o'quvchilarga nafasni asarning tempi va frazalarning uzunligiga mos ravishda olish o'rgatiladi. Ya'ni, tez tempdagi asarlarda yengil va tez nafas olish, sekin va cho'zma asarlarda esa chuqur va barqaror nafas olish talab etiladi. Eng muhimi, nafasni tejamkorlik bilan sarflash ko'nikmasini shakllantirishdir. Chunki ortiqcha nafas olish ovozning barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Zanjir (ulama) nafas olish usuli. Zanjir yoki ulama nafas olish usuli asosan guruhli ijroda, xususan xor yoki ansambl mashg'ulotlarida qo'llaniladi. Bu usul bolalar musiqa va san'at maktablarida jamoaviy kuylash jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur usulning mohiyati shundan iboratki, asarni boshidan oxirigacha bir nafas bilan ijro etishning imkoni bo'lmagan hollarda, o'quvchilar navbatma-navbat nafas oladilar. Masalan, ansambl tarkibidagi o'quvchilardan biri nafas olayotgan paytda, boshqalari ijroni davom ettiradi. So'ngra u yana umumiy ijroga qo'shiladi. Natijada kuy uzluksiz, bir maromda yangrab turadi.

Bolalar bilan ishlashda ushbu usulni o'rgatish uchun oddiy va cho'zma xalq qo'shiqlari tanlanadi. O'qituvchi o'quvchilarga qachon nafas olish kerakligini oldindan belgilab beradi va ularni bir-birini tinglashga o'rgatadi. Bu esa nafaqat nafasni boshqarish, balki jamoaviy uyg'unlikni his qilish ko'nikmasini ham rivojlantiradi.

Ovoz tarbiyasida qo'llanilgan usullarni tahlil qilish natijasida, ayniqsa nafasni boshqarish va talaffuzni rivojlantirish usullari o'quvchilarning ijrochilik sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Amaliy mashg'ulotlarda diafragma asosida nafas olishni o'rgatish orqali o'quvchilarda ovoz barqarorligi va frazalarni to'liq ijro etish qobiliyati shakllanganligi kuzatildi. Bu esa an'anaviy xonandalik uslubiyatiga oid ilmiy qarashlar bilan hamohangdir [4].

Shuningdek, eshitish va takrorlashga asoslangan usullar bolalarda musiqiy xotira va intonatsion aniqlikni rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qilishi isbotlandi. Bu yondashuv an'anaviy ustoz-shogird tizimining zamonaviy talqini sifatida qaralishi mumkin [5].

Natijalar shuni ko'rsatadiki, an'anaviy xonandalikda ovoz tarbiyasini samarali tashkil etish uchun quyidagi omillar muhim hisoblanadi:

- individual yondashuvning ustuvorligi;
- ustoz-shogird an'anasini zamonaviy metodlar bilan uyg'unlashtirish;
- bosqichma-bosqich o'qitish tizimini joriy etish;
- innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari an'anaviy xonandalik ijrochiligida ovoz tarbiyasining samarali tizimini yaratishda nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qiladi hamda

bolalar musiqa va san'at maktablarida ta'lim jarayonini takomillashtirishga yo'naltirilgan muhim xulosalarni beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Muhammadova O. An'anaviy xonandalik, o'quv qo'llanma, Samarqand -2024
2. Solixova M. "An'anaviy xonandalik ansambli" o'quv qo'llanma, O'zbekiston davlat konservatoriyasi nashriyoti, T.: 2010 yil
3. Burxonov U.A. "Oriental Art and Culture" Scientific Methodical Journal / <https://oac.dsmi-qf.uz>
4. Ermatov M. "An'anaviy xonandalik" o'quv qo'llanma, T.: 2003 yil
5. Tursunov R., S.Mannopov. "An'anaviy qo'shiq ijrochiligi uslubiyati" o'quv qo'llanma, "Ijod dunyosi" nashriyoti, T.: 2003 yil
6. Xudoyberganov S. An'anaviy xonandalik san'ati. Urganch, "Xorazm" nashriyoti, 2020 yil.